

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

OS CAMINHOS DA PAISAGEM COMO CONCEITO ESTRUTURANTE NA GEOGRAFIA: UMA BREVE PERIODIZAÇÃO

*EL PAISAJE COMO CONCEPTO ESTRUCTURADOR DE LA GEOGRAFÍA: BREVE
PERIODIZACIÓN*

DOI: [10.5281/zenodo.15467492](https://doi.org/10.5281/zenodo.15467492)

Andreza Freitas Domingos¹
André Leone Facundo²

RESUMO

A relação entre ser humano e a paisagem não é algo recente na história da sociedade. Cada período histórico compreende a contextos sobre a paisagem de forma diferente, como a relação Homem-natureza. A partir disso, esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma periodização dos caminhos do conceito da paisagem na ciência geográfica. Como campo metodológico, esta pesquisa tratou-se de um levantamento bibliográfico de natureza exploratória acerca dos caminhos da paisagem como conceito nos mais diferentes períodos da formação do pensamento geográfico. Destacou-se as contribuições de Bertrand (1972); Corrêa (1998); Dantas e Medeiros (2018); Figueiró (2001); Lencioni (1999); Medeiros (2017); Mendonça (2019); Moraes (2005); Santos (1997); Sauer (2007); Sauer e Pinto (2016); Sarde Neto e Melanski (2016); Vitte e Silveira (2010); Warnavin e Araújo (2016). Percebeu-se com este levantamento bibliográfico que a paisagem na Geografia passou em cada período por dinâmicas diferentes, ora como pura observação da natureza como forma de sobrevivência e adaptação, ora como organização e produção de um conhecimento ocidental, em outro momento como ciência moderna e mais recente com novas abordagens, sobretudo no contexto ambiental, social e cultural.

Palavras-chave: Paisagem. Periodização. Pensamento geográfico.

RESUMEN

La relación entre el ser humano y el paisaje no es algo reciente en la historia de la sociedad. Cada período histórico entiende de forma diferente los contextos del paisaje, así como la relación entre el hombre y la naturaleza. Teniendo esto en cuenta, esta investigación pretende presentar una periodización de los caminos recorridos por el concepto de paisaje en la ciencia geográfica. Como campo metodológico, esta investigación fue un levantamiento bibliográfico de carácter exploratorio sobre los caminos del paisaje como concepto en los más diferentes períodos de la formación del pensamiento geográfico. Destacamos las contribuciones de Bertrand (1972); Corrêa (1998); Dantas y Medeiros (2018); Figueiró (2001); Lencioni (1999); Medeiros (2017); Mendonça (2019); Moraes (2005); Santos (1997); Sauer (2007); Sauer y Pinto (2016); Sarde Neto y Melanski (2016); Vitte y Silveira (2010); Warnavin y Araújo (2016). Este relevamiento bibliográfico mostró que el paisaje en

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

¹ Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales FICS, Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará- UECE. E-Mail: andreleonefacundo@gmail.com

² Graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará- UECE. E-Mail: domingos.sesmt@gmail.com

Geografía ha pasado por diferentes dinámicas en cada época, a veces como pura observación de la naturaleza como forma de supervivencia y adaptación, a veces como organización y producción del conocimiento occidental, otras veces como ciencia moderna y más recientemente con nuevos enfoques, especialmente en el contexto ambiental, social y cultural.

Palabras clave: Paisaje. Periodización Pensamiento geográfico.

INTRODUÇÃO

A relação entre ser humano e a paisagem não é algo recente na história da sociedade. No período Pré-histórico esta era entendida como natureza. Por meio da observação que precisava ser feita pelos povos daquele período na busca pelo sustento e sobrevivência, essa perspectiva foi responsável por aproximara relação sociedade-natureza como forma de transformação mútua entre as duas partes.

Essa aproximação da paisagem como natureza também acompanhou o desenvolvimento das grandes civilizações espalhadas pela Terra ao longo de milhares de anos, como povos antigos dos continentes asiáticos, africanos, europeus e americanos, que possuíam formas de organizações sociais baseadas na relação com natureza, observando a paisagem que nela estava. De toda forma, se destaca que não havia esse conceito formado, se tratava de uma relação simbiótica de necessidade, no entanto, ao decorrer dos anos, essa observação deixaria de ser pautada no senso comum e ganharia força científica.

Essa mudança no sentido da paisagem enquanto conceito tem sua origem na Europa, sobretudo na Alemanha com o surgimento da Geografia enquanto Ciência

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Moderna na passagem do Século XVIII para o XIX, com as contribuições de Alexander von Humboldt ao trazer estudos científicos sobre a descrição, dando origem a esse conceito na Geografia Clássica.

A partir deste contexto, este trabalho teve como objetivo principal apresentar uma periodização dos caminhos do conceito da paisagem na ciência geográfica. Como objetivos específicos mostrar a dinâmica deste para além do teórico e contribuir com futuros trabalhos acadêmicos que utilizem metodologia e epistemologia sobre o mesmo.

Como campo metodológico, esta pesquisa tratou-se de um levantamento bibliográfico de natureza exploratória acerca dos caminhos da paisagem como conceito geográfico. Destacou-se as contribuições de Bertrand (1972); Corrêa (1998); Dantas e Medeiros (2018); Falcão Sobrinho (2007); Figueiró (2001); Holzer (1999); Lencioni (1999); Medeiros (2017); Mendonça (2019); Moraes (2005); Santos (1997); Sauer (2007); Sauer e Pinto (2016); Sarde Neto e Melanski (2016); Vitte e Silveira (2010); Warnavin e Araújo (2016).

Este trabalho pesquisa está dividida em quatro seções, a primeira diz respeito a esta base introdutória, a segunda apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para o alcance dos objetivos, a terceira traz os caminhos da paisagem como conceito na Geografia e nela estão contidas mais quatro subseções que apresentam cada período do pensamento geográfico sobre paisagem e por fim, são apresentadas as considerações finais.

2. OS CAMINHOS DA PAISAGEM COMO CONCEITO NA GEOGRAFIA

A formação do pensamento sobre a paisagem passou por diversas modificações ao longo do seu trajeto na procura de uma estruturação teórico- conceitual, onde cada contexto da sociedade em processos históricos diferentes foi responsável por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

apresentar uma necessidade de se entender a paisagem conforme as mudanças iam ocorrendo conforme cada período relevante para a Geografia.

Desta forma, a primeira subseção apresenta o primeiro período da paisagem “A paisagem geográfica antes da ciência moderna” apresentará essa abordagem com as relações dos povos antigos, sobretudo dos gregos que, diferentemente dos contemporâneos daquele período, resolveram sistematizar suas observações e descobertas sobre aquilo que a paisagem do meio vivido por eles poderia apresentar e como poderia, a partir dela, suprir suas necessidades.

Destaca-se, as profundas transformações sociais impactaram no pensamento da paisagem, como na Idade Média, onde o domínio do conhecimento era detido pela Igreja cuja afirmava que tudo poderia ser explicado pela experiência da relação entre Deus como criador e do Homem como temente desta divindade e a superação desta etapa, o pensamento moderno.

Na segunda subseção serão destacados os estudos da paisagem nas escolas de pensamentos geográficos, onde a leitura da paisagem geográfica como Ciência terá sua origem na Escola de Pensamento Geográfico da Alemanha, especificamente com Alexander von Humboldt (1759-1859), cujos métodos de estudos empíricos na ciência geográfica começaram a ter seu lugar de apropriação, sendo a paisagem o elemento mais imponente na natureza, surgindo então a *Geografia da paisagem*, além de Carl Ritter e Friederich Ratzel e na França, os destaque da Escola Francesa, liderada por Paul Vidal de La Blach.

Na terceira subseção, destaca-se o século XX e paisagem na “Nova Geografia” e na “Geografia Nova”. É o período marcado pelas fortes turbulências da geopolítica mundial do pós-guerras e auge da Guerra Fria, onde a modelação da paisagem e domínio dela como forma de produção de riqueza é o principal expoente da chamada Nova Geografia, o pensamento geográfico como processos matemáticos e quantitativos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Na contramão da paisagem quantificada, surge o movimento da Virada Cultural nas décadas de 1970-80, novos olhares sobre a Geografia e sobre o conceito de paisagem serão discutidos na Geografia Nova, apresentando uma paisagem não só daquilo que a vista alcança, mas como espaço de formas marcadas pelas desigualdades, pela globalização e pela diversidade cultural que compreende a sociedade.

Por fim, na subseção Quarto Período: os olhares sobre a paisagem no século XXI destaca os novos encaminhamentos da paisagem para além de aspectos separados entre processos naturais e culturais e sim holísticos, como as questões ambientais que envolvem a paisagem como conceito geográfico, logo como relação de transformação da natureza e sociedade de forma simbiótica.

2.1 Primeiro Período: antes da sistematização como Ciência Moderna

Aquilo que a vista alcança, conceito mais difundido acerca da paisagem não é algo simplista. Ao longo da história da humanidade, observar a paisagem e entendê-la como natureza é uma tarefa inerente à vida e à evolução humana. Desta forma, procurar compreender a paisagem na dinâmica das primeiras comunidades sociais, é destacar o conhecimento como apropriação dos saberes comuns a todos, voltado para sobrevivência diante do meio em que estavam inseridos.

Desta forma, o que se sabia sobre a paisagem não era algo formado, e sim vivido. É essa vivência que vai formando o pensamento e o conhecimento geográfico de forma natural presentes em todas as civilizações. Para tanto, Medeiros (2017), destaca que a paisagem nas sociedades mais antigas era vista como forma de interpretação da natureza, como modo de produção, organização social, cuja finalidade de controlar e proteger o território, cuidar da terra dele tirar o sustento.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse olhar, ao longo de muitas transformações, inúmeros pensadores da Antiguidade contribuíram os caminhos iniciais da ciência geográfica (Medeiros, 2017), sobretudo com as contribuições povos gregos que expressavam a paisagem a partir das obras de arte que eram feitas por grandes artistas daquele período.

Conforme Silva (2016), umas das formas de se compreender a paisagem na cultura grega é a partir das características físicas do território e no espaço em transformação, destacando as variadas formas de planaltos, planícies, e do oceano. No entanto, não havia entre eles uma ideia formada de natureza como uma dimensão dissociada da religiosidade na Antiga.

Distanciando-se da abordagem grega voltada para a relação sociedade- natureza- paisagem, é preciso dar um salto na história e conhecer as contribuições de importantes gregos para ajudar no conhecimento geográfico, mesmo antes da sistematização dele como ciência no século XIX. Nesta perspectiva, Medeiros (2017) destaca os encaminhamentos do pensamento geográfico de Homero (900.a. C), com a concepção de Universo, tendo a Grécia como centro dele. Outro importante grego foi Heródoto (485-420 a. C) que viajava fazendo expedições e descreveu o Império Persa e diversas regiões entre a Europa e a África, colocando em prática sua profissão de historiador, cartógrafo e geógrafo, descrevendo a paisagem.

Acerca de Heródoto, Dantas e Medeiros (2008) apontam que ele estudou as cheias do rio Nilo e associou a sua desembocadura à letra do alfabeto grego, Delta, sendo um dos poucos no mundo com essa formação na paisagem. Essas observações eram realizadas a partir das dinâmicas que ocorriam na paisagem ao longo do ano.

Entre 276 a 219 a. C., o pensamento geográfico teve contribuições de Erastóstenes, que além de geógrafo, era matemático e astrônomo. Seus estudos permitiram que fosse feito o cálculo da circunferência da Terra de forma precisa. Dantas e Medeiros (2008) mostram que, sob a perspectiva da paisagem, estudou as questões

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

relativas à hidrografia e à climatologia, às zonas climáticas e às cheias dos rios, notadamente aquelas relativas ao Nilo.

Outro pensador antigo foi Estrabão (63 d.C. a 21 d.C.), que segundo Medeiros (2017) trouxe profundas contribuições à Geografia, como a explicação e aplicabilidade das coordenadas de latitude e longitude nas medições terrestres, além de escrever importantes obras como *Esboço histórico* e *Geographicae* que traziam escritos descritivos das paisagens a partir das suas viagens pelo mundo.

Por fim, destacou-se como um dos pensadores antigos sobre a Geografia, Ptolomeu (90 d.C a 168d.C), que ainda conforme Medeiros (2017), escreveu a obra *Geografia* que apresentava seu sistema cosmológico, cujo centro se encontrava a Terra e ao redor, em formato de círculo concêntrico, estavam os demais corpos celestes. Nessa obra, Ptolomeu sugere a criação de mapas a partir das constelações celestes por meio das coordenadas geográficas.

No pensamento geográfico medieval (400 d.C. – 1500d.C.), segundo Medeiros (2017), houve profundas estagnações e retrocessos a partir da queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo como religião oficial. Para tanto, um salto importante para o pensamento geográfico foi o Renascimento, rompendo com o pensamento medieval, período que compreendeu de 1500 d.C. a 1900 d.C.

Para Sarde Neto e Melanski (2016), o Renascimento teve seu apogeu com o advento da ciência moderna, na qual a concepção de natureza é vista como um recurso em que poderia ser dominado pelo ser humano conforme suas necessidades. Destacam-se para o pensamento geográfico desse período, as contribuições dos estudos de Nicolau Copérnico (1473-1543) que se voltou para a compreensão do Sistema Solar e os movimentos das constelações. Na perspectiva da paisagem, Copérnico trabalha com a vertente da paisagem social.

Nesse contexto histórico e de relevância para a Geografia, dois importantes movimentos filosóficos foram concebidos: o empirismo, expresso pelo positivismo e o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

racionalismo que sofreram influências do pensamento francês, abrindo os mais significativos espaços para a sistematização da Geografia enquanto ciência moderna. Aponta-se Immanuel Kant (1724-1804), que segundo Sauer e Pinto (2016), foi o filósofo que propôs para a Geografia a sistematização e classificação dos fatos, assim como as determinações e análises culturais e naturais dos fenômenos geográficos.

Vitte e Silveira (2010) afirmam que quando Kant trabalha com a percepção da estética como a designação do belo, situando a estética em uma esfera diferente das demais categorizações que vai além do apreendido, é a revelação da intuição na formação do conhecimento. Esse é o ponto de partida para se analisar a paisagem que se tornará mais tarde, objeto de estudos na Geografia moderna a partir dos elementos físicos.

Na subseção seguinte os caminhos da paisagem continuam sendo percorridos, desta vez com o olhar sobre as escolas de pensamento geográfico, colocando a Geografia como ciência moderna, destacando as contribuições dos geógrafos clássicos desse processo de sistematização.

2.2 Segundo Período: os estudos da paisagem nas escolas do pensamento geográfico

Ao apresentarmos a paisagem antes da sistematização da Geografia como ciência moderna, pode-se perceber que sua finalidade era a descrição, contemplação e apropriação dela como forma de vivência e sobrevivência na natureza. No processo de caminhada histórica, também se percebeu que a Renascença começa a moldar os novos caminhos da ciência que começa a sofrer influências de novas perspectivas de base

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

filosófica o Positivismo e socialmente imbuída em meio modelo econômico capitalista de produção que nascera na Revolução Industrial do século XVIII.

Para Medeiros (2017), o processo inicial de sistematização da Geografia enquanto ciência tem seus maiores expoentes teóricos nas escolas alemãs, francesa, russa e norte-americana. A Geografia que era feita em cada uma delas tinha perspectiva descritiva e naturalista, levando em conta a importância de se destacar os recursos naturais e as possibilidades de vida em cada ambiente. Esse período ficou caracterizado como Geografia Tradicional ou Clássica.

Medeiros (2017) ainda aponta que essa concepção sobre a paisagem era organizada e pensada a partir das Leis Gerais da Termodinâmica, da Relatividade e da Conservação da Energia, o que levou os geógrafos da época à seguirem a abordagem da filosofia positivista para análise e explicação dos fenômenos, não colocando as relações sociais na produção do espaço como o foco dos estudos geográficos. Desta forma, a paisagem era tida como organismos vivos na natureza, influenciadas pela Teoria da Evolução das espécies.

Na escola alemã, Alexander von Humboldt (1759-1859) apresenta importantes contribuições para os estudos com destaque na aplicação do termo paisagem durante o início da sistematização científica da Geografia. Seus estudos estavam voltados para a zoologia, botânica, química, geologia e outros aprofundamentos que o levou a ser conhecido como o pai da Geografia Física. Surge então o conceito de *landdshaft*, uma profunda ligação do meio natural com as necessidades humanas de apropriação do território e transformando-o.

Para Humboldt, a contemplação da natureza e as variações dos fenômenos ambientais, eram feitas de forma descritivas, cujas observações do meio eram fundamentais para se construir um método empírico sobre a Geografia e nela, a compreensão da paisagem. Conforme Medeiros (2017), paisagem nos estudos de Humboldt era vista como uma “impressão” da natureza.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A partir dos estudos comparação e da explicação como síntese das observações que eram realizadas em suas expedições pelo Planeta. Neste contexto, Moraes (2005, p.16) ressalta que:

O geógrafo deveria contemplar a paisagem de uma forma quase estética (daí o título do primeiro capítulo do *Cosmos*: “Dos graus de prazer que a contemplação da natureza pode oferecer”). A paisagem causaria no observador uma “impressão”, a qual, combinada com a observação sistemática dos seus elementos componentes, e filtrada pelo raciocínio lógico, levaria à explicação: à causalidade das conexões contidas na paisagem observada.

Observando contexto do processo de unificação dos Estados Alemães, que naquele momento estava em um ritmo tardio, visto que maior parte dos países europeus haviam se unificado e começando seu processo de industrialização, os estudos do geógrafo Friederich Ratzel (1844-1904) foram fundamentais para a expansão e consolidação da Alemanha a partir do império de Otto von Bismarck, Prússia.

Acerca da paisagem em Ratzel, seus estudos estavam estruturados no racionalismo e positivismo ambiental, que de com Medeiros (2005), este geógrafo buscava aproximar as relações de causa e efeito que interagem na natureza, na qual se aponta na Geografia como ciência da paisagem que era vista essencialmente a partir da visão e perspectiva territorial, denominada de *Landshaftskund*.

Ainda no contexto da escola alemã, tem-se o destaque de Carl Ritter, geógrafo que, embora naturalista como Humboldt, resolveu voltar seus estudos não para a descrição pura da paisagem, mas compreendê-la com seus aspectos sociais, analisando o espaço e a paisagem como atributos e resultados de uma relação entre sociedade e natureza como forma simbiótica de transformação. Isso levou Ritter a ser considerado, mesmo na escola alemã, a ser o pai da Geografia Humana.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Já na escola francesa, o principal representante desses pensamentos foi Paul Vidal de La Blache (1845-1918). Ele propôs em seu livro *Tableau de la géographie de la France* o termo *Paysage* como categoria de análise da Geografia, o que viria a modificar a concepção do conceito de paisagem nas escolas geográficas. A paisagem para Vidal estava pautada, conforme Warnavin e Araújo (2016), na interação dos seres humanos com o espaço físico e em sua manifestação em determinados gêneros de vida. Foi essa concepção de *paysage* que, segundo a autora, influenciou a geografia francesa.

Para Moraes (2005), La Blache destacou a perspectiva humana da Geografia, vinculando seus estudos geográficos à Geografia Humana. Esse encaminhamento foi concebido como um estudo da paisagem, percebendo nas relações humanas, contingentes numéricas presente numa porção da superfície da Terra e as interações de vida e existência no lugar, o que viria ser consagrado na obra *Antropogeografia*. O autor destaca que a paisagem na Geografia francesa:

Definiu o objeto da Geografia como a relação homem-natureza, na perspectiva de paisagem. Colocou o homem como um ser ativo, que sofre a influência do meio, porém que atua sobre este, transformando-o. Observou que as necessidades humanas são condicionadas pela natureza, e que o homem busca as soluções para satisfazê-las nos materiais e nas condições oferecidos pelo meio. Neste processo, de trocas mútuas com a natureza, o homem transforma a matéria natural, cria formas sobre a superfície terrestre: para Vidal, é aí que começa a “obra geográfica do homem”. (MORAES, 2015, p.25).

Outra escola importante para a Geografia, sobretudo na compreensão da paisagem, foi a Escola Russa, que emergiu ainda na então União Soviética, adotou métodos e objetivos para a análise da Geografia numa abordagem física mais complexa da paisagem, diferenciando-se na escola alemã. Destacam-se nessa sistematização do pensamento russo, os geógrafos Vasily Dokuchaev (1846-1903) e Viktor Sotchava (1905-1978). Medeiros (2017) vai apontar que Dokuchaev, a partir de seus estudos sobre a paisagem, se tornaria o fundador da Escola de pensamento russo. Seus estudos estavam voltados para a Pedologia, cujo objetivo do conhecimento sobre os solos era

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

conhecer a paisagem em sua totalidade, cujos estudos ficaram conhecidos como Complexo Natural Territorial.

Já o russo Sotchava, voltou seus estudos acerca da paisagem a partir de uma análise sistêmica, apontando-os como as dinâmicas da natureza e da sociedade como geossistemas. Esse conceito inicial, elaborado pelo geógrafo russo representava:

Uma dimensão do espaço terrestre onde os mais diversos componentes naturais se encontram em interconexões sistêmicas. [...] há o geossistema global ou terrestre, o geossistema regional e o de nível reduzido (menor escala) e o geossistema topológico de nível reduzido (grande escala). Geossistemas, portanto são fenômenos naturais que engloba fatores econômicos e sociais, correspondendo às paisagens modificadas pelo ser humano. (MEDEIROS, 2017, p. 132).

Além dos estudos de Victor Sotchava, expoente citado na Escola Russa, acerca da paisagem nos estudos da Geografia Quantitativa e Pragmática e seu movimento de Renovação, destacam-se as teorias de Georges Bertrand (1968) que propõe um conceito que resulta de análise integrada da paisagem. Para o geógrafo, a paisagem não deveria ser vista somente no aspecto natural, como o clima, a vegetação, a hidrografia, a rocha, o relevo, e sim numa relação integrada entre si e entre a ação do homem.

Dessa forma, para Bertrand (1972), a paisagem não seria uma simples adição de elementos geográficos despropósitos em uma dada porção do espaço, mas, sobretudo, é o resultado da combinação dinâmica, que se estabelece de forma instável, em uma determinada porção do espaço, de elementos físicos, biológicos e ação antrópica, cujas relações acontecem dialeticamente, fazendo dela um conjunto indissociável em perpétua evolução.

Na Escola Norte-americana, os estudos de Hartshorne buscou relativizar os conceitos de região e de paisagem com um olhar voltado para a explicação e diferenciação espacial (MEDEIROS, 2005, p. 133). No contexto tradicional dessa escola, outros geógrafos tiveram destaque, como Willian Morris Davis (1889), na qual sua teoria

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e método se voltavam para análise quantitativa da Geografia quanto à evolução do relevo e às transformações na paisagem da superfície terrestre.

Esse caminhar da paisagem na escolar de pensamento clássico, mostra o interesse em descrever a paisagem como atributo ambiental a fim de se manter uma profunda relação com o território e protegê-lo contra invasões inimigas e conseqüentemente, se necessário, expandi-lo. Essa perspectiva expansiva teve seus destaques anos depois com o contexto das guerras mundiais do século XX, além das profundas transformações na Geografia com busca da renovação da ciência, ora puramente física, para uma Geografia humana e crítica, conforme será apresentado na subseção seguinte.

2.3 Terceiro Período: o século XX e paisagem na Nova Geografia e na Geografia Nova

Na segunda metade do século XX, a paisagem na perspectiva geográfica passou por novos encaminhamentos e abordagens conceituais. Conforme Lencioni (1999), as interpretações sobre o conceito de Paisagem sofreram transformações a partir de um olhar estruturalista que ficou subalterno ao conceito de Região, que pela condição de ser vista como um recurso natural abriu portas para a exploração do capital a todo custo e de qualquer forma sobre a paisagem.

Surge em meio às concepções da Geografia Quantitativa e Pragmática, voltadas sobretudo para os interesses geopolíticos que marcam o mundo nos pós Segunda Guerra Mundial, as abordagens críticas, humanista, cultural e ambiental da Geografia e partir disso, essas vertentes sobre a paisagem. Para Medeiros (2017), as novas abordagens possibilitaram a abertura do diálogo entre as áreas da Geografia, na qual se puderam realizar as interações entre os estudos da Geografia Física com os da Geografia Humana, abrindo a necessidade de abordagens multidimensionais acerca da paisagem.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Já Santos (1997) apresenta essa visão capitalista e globalizada sobre a paisagem, cuja perspectiva interpretativa precisa ir além do simples ver e ouvir, mas perceber e compreender as relações de produção que no espaço se estabelecem e que criam paisagens capitalistas e mundializadas como processo de acumulação.

Na Geografia Humanista, os estudos sobre a paisagem ganharam uma dimensão subjetiva em suas análises. Para Risso (2008), a afetividade, as vivências, as experiências, valores, simbologia cultural, as representações e identidades vão se relacionar com a natureza a partir de percepções diferentes. Nesse contexto, a paisagem terá um significado, pois as pessoas atribuem valores e significados diferentes a cada uma delas.

É importante destacar, que o trajeto para a consolidação da Geografia Humanista baseou-se nos estudos da fenomenologia. Com isso, buscava-se compreender como as atividades e os fenômenos geográficos revelam a capacidade da conscientização do ser humano (HOLSER, 1999). Acerca da paisagem de forma mais “humanizada”, Wagner e Mikesell (2007) ressaltam que as visões dos grupos e indivíduos são diferentes. É o contexto pelo qual a pessoa valoriza e organiza o seu espaço e o seu mundo, que nele se relaciona e produz suas paisagens. Com esse propósito, afirmam que:

O estudo da paisagem cultural serve, simultânea e inseparavelmente, a diversos fins diferentes. Independente da sua função de descrição sistemática proporciona uma base para classificação regional, possibilita um insight sobre o papel do homem nas transformações geográficas e esclarece certos aspectos da cultura e de comunidades culturais em si mesmas (WAGNER e MIKESELL 2007, p. 36).

A Geografia Cultural apresentando proximidades com a Antropologia tem aprofundamentos de suas perspectivas culturais da sociedade e traz relevâncias sobre as marcas deixadas por essas culturas que se tornam assim, um marco dentro da própria ciência geográfica a partir do momento em que as relações humanas ganham mais destaques como ações transformadoras do espaço. Medeiros (2017), diz que as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

paisagens estão ligadas à cultura, bem como à ideia das formas visíveis de representações do discurso e do pensamento, tornando-se um lugar simbólico e determinado pelo sistema de determinações de significações.

Nesta perspectiva, surgem nos Estados Unidos da América duas escolas que vão abrir novos caminhos dentro da Geografia para compreensão de uma paisagem cultural: a escola do Meio-Oeste e da Califórnia. Esta última tem como principal formulador Carl Sauer, que tem forte influência nos estudos das paisagens culturais, e as transformações das obras humanas no espaço. A respeito dessa abordagem, Sauer (2007) afirma que:

Nunca se produziu, no entanto, nenhuma tentativa séria de eliminar as atividades do homem do estudo geográfico. Os alemães têm repetido durante muito tempo, uma frase: "a transformação da paisagem natural em paisagem cultural"; expressão que proporciona um programa de trabalho satisfatório no qual o conjunto das formas culturais em uma área merece a mesma atenção que o das formas físicas Sauer (2007 p. 22).

Desta forma, as escolas de pensamento geográfico representam um expoente primordial para a formação da Geografia como ciência moderna, tendo assim, o espaço geográfico como objeto de sua investigação, valendo-se de diversos métodos, sobretudo naqueles baseados no Positivismo e posteriormente no Materialismo Histórico-Dialético e na Fenomenologia.

No tópico seguinte serão apresentados os caminhos da paisagem no século XXI, suas bases e perspectivas para a Geografia.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.4 Quarto Período: os olhares para o século XXI, o que de novo a vista pode alcançar?

Os novos encaminhamentos presentes no século XXI têm como destaque os estudos da paisagem a partir de uma abordagem holística da paisagem, apresentando todas as análises de uma forma holística da relação sociedade e natureza como elementos transformadores da paisagem.

A paisagem nas concepções contemporâneas se torna cada vez mais modelada nas vontades e necessidades humanas, o que é preocupante. A formação de algumas paisagens produzidas por uma sociedade capitalista a serviço do consumismo, considerando-se assim, a produção de uma paisagem de acordo com as culturas existentes na sociedade, na qual Corrêa (1998) reforça que a paisagem cultural é modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cultural. Nesse sentido, as relações entre a sociedade e natureza, na perspectiva das transformações da paisagem, se dão pelas dinâmicas culturais de cada grupo.

As formas de produção e consumo escrevem na paisagem as necessidades (des)medidas dos seres humanos. Surgem ainda no final do século XX, os movimentos ambientalistas, entregando aos dias atuais as discussões sobre o desenvolvimento sustentável, visto por um lado como caminho de harmonia entre a sociedade e natureza, e por outros, como formas de justificar a exploração do meio ambiente como forma de acúmulo de riqueza, gerando paisagens combinadas e desiguais, seja nos geoambientes ou nos espaços sociais.

Figueiró (2001) aponta que a maior parte dos estudos ambientais da atualidade que são realizados, reporta-se a diferentes modelos e concepções teóricas do conjunto unitário da natureza visível, ou seja, aquilo que vem a ser chamado de Paisagem. Medeiros (2017) afirma que a vertente mais contemporânea da ideia de paisagem como

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

unidade espacial ficou paralela ao conceito de ecossistema, na qual adquiriu múltiplas dimensões, como a social, a econômica, além da própria dimensão ambiental.

O objetivo atual da discussão ambiental é a ampliação do conceito de desenvolvimento sustentável que para Mendonça (2019) não pode se fixar somente nesse tripé, pois dessa forma, diante de um modelo neoliberal da economia capitalista, seria impossível sua aplicação e manutenção dentro desse sistema. Daí a necessidade de se discutir amplamente esse conceito, cuja paisagem se encontra inserida nesta discussão.

Os estudos sobre o meio ambiente e as transformações geradas pelas formas de consumo baseadas na acumulação capitalista, apresentam concepções acerca da degradação da natureza, os impactos e as transformações da paisagem. Essa abordagem ganha perspectivas holísticas, trazendo o conceito de desenvolvimento sustentável para esses novos encaminhamentos teóricos metodológicos dos estudos da paisagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este levantamento periodizado dos estudos acerca da Paisagem como conceito na ciência geográfica proporcionou o entendimento de que as formas de abordagens e a sua compreensão, se encontra em uma evolução constante, pois em cada período da formação do pensamento geográfico, a paisagem era percebida e analisada por diferentes métodos com objetivos voltados para as necessidades da sociedade e as formas com que ela se relaciona com a natureza.

No período que antecede à sistematização da Geografia enquanto ciência moderna observou-se que os geógrafos das civilizações antigas desenvolviam estudos com grandes precisões acerca dos quadros da paisagem. Essa colaboração sobre a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

formação do pensamento geográfico anterior à Ciência Moderna revela a grande qualificação do saber e conhecimentos que foram utilizados para a expansão das grandes civilizações antigas pelo mundo. Foi através de uma paisagem observada e compreendida que a Geografia caminhou para o berço das ciências modernas.

Puderam-se compreender as grandes contribuições que o século XX trouxe para a humanidade a partir da evolução do conceito de paisagem. Desta forma, os estudos das abordagens sobre a paisagem não se tornaram obsoletos ou superados, mas que cada forma de abordagem foi formulada a partir da categorização mediante as formas de pensar o mundo e explicá-lo através das relações sociais.

Torna-se mais que necessário compreender o conceito de paisagem para o século XXI a partir dos olhares voltados para as questões ambientais e dinâmicas da atualidade, em que as transformações geradas pelas formas de consumo baseadas na acumulação capitalista, na qual a estudos sobre degradação da natureza e as transformações da paisagem ganham perspectivas holísticas de abordagem, trazendo o conceito de desenvolvimento sustentável para esses novos encaminhamentos teóricos metodológicos.

A paisagem na Geografia teve suas conceituações modificadas e interpretadas de diversas maneiras ao longo da história na formação do pensamento geográfico, demonstrando assim, que seu conceito e a categoria de análise não são intactos e imutáveis, mas que acompanha as modificações e interação dos sujeitos com o meio, transformando-o e se transformando.

Com esta periodização sobre a paisagem, se contextualizou as contribuições dos diversos geógrafos ao longo do tempo, apresentando a paisagem por meio das variadas formas análises, observando sua dinâmica e sua importância para compreensão do espaço. A paisagem vai para além da descrição, alcançando dimensões da esfera social, econômica, cultural e ontológicas dos sujeitos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A paisagem como categoria conceito da Geografia é compreendida a partir das formas de abordagem que a ciência apresenta como respostas às indagações da sociedade ao longo do tempo. O seu conceito não é definido, se encontra em constante evolução, mas a compreensão da paisagem a partir das múltiplas análises possibilita conhecer as diversas vertentes que ela se encontra e que se formula, também, nas múltiplas relações entre a sociedade e o meio.

Portanto, é possível compreender, com base nos diversos autores expostos, que a paisagem está presente em diversas abordagens e escalas de análises, e que a argumentação metodológica e epistemológica sobre a paisagem se mantém na ciência geográfica, desenvolvendo-se no cotidiano e se repensando a partir das relações humanas como resultado das ações dos agentes que a transforma. Assim como a paisagem é dinâmica e se transforma constantemente, seu conceito também será dinâmico e vai para além da tentativa de esgotá-lo teoricamente.

REFERÊNCIAS

BERTRAND, George. **Paisagem e Geografia física global: esboço metodológico**. São Paulo: Instituto de Geografia USP. (Caderno de Ciências da Terra 13) p. 1-27, 1971.

BEZZI, M. **Região: uma (re)visão historiográfica - da gênese aos novos paradigmas**. Santa Maria: UFSM, 2004.

CAVALCANTE, L. V.; LIMA, L. C. Epistemologia da Geografia e espaço geográfico: a contribuição teórica de Milton Santos. **Geosp – Espaço e Tempo (Online)**, v. 22, n. 1, p. 061-075 mês. 2018. ISSN 2179-0892.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CONTI, J.B. Geografia e Paisagem. Ciência e Natura, Santa Maria, v. 36 Ed. Especial, 2014, p. 239–245 **Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas** – UFSM. Disponível em: <http://periodicos.ufsm.br>. Acesso em: 20 jan. 2024.

CORRÊA, R.L, ZENY ROSENDAHL. **Paisagem, tempo e cultura**. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 1998.

DANTAS, A; MEDEIROS, T.H. de L. **Introdução à Ciência geográfica**. UFRN/UFPB, 2008.

FALCÃO SOBRINHO, J. **Relevo e paisagem**. Sobral: Edições Sobral, 2007.

FIGUEIRÓ, A. S. **Geoecologia e paisagem**: revisitando um caminho epistemológico. Rio de Janeiro: UFRJ. CCMN-Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2001.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GONÇALVES. C.W.P. **Os (des)caminhos do meio ambiente**. 2ed. São Paulo: Contexto, 1989.

GUERRA, M.D.F; SOUZA, M.J.N e LUSTOSA, J.P.G Revisitando a Teoria Geossistêmica de Bertrand no Século XXI: aportes para o GTP (?). Revista **Geografia em questão**. V.5, 2012, p. 28-42.

HOLZER, W. Paisagem, imaginário, identidade: alternativas para o estudo geográfico. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny (orgs.). **Manifestações da cultura no espaço**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999, p. 149- 168.

LENCIONI, S. **Região e geografia**. São Paulo: Edusp, 1999.

MEDEIROS, P.C. **Epistemologia da Geografia**: elementos para apr(e)ender e ensinar a dinâmica do espaço. Curitiba: Intersaberes, 2005.

MENDONÇA, F.A; DIAS, M.A. **Meio ambiente e sustentabilidade**. Curitiba: Intersaberes, 2019.

MONTEIRO, C.A.F. **Geossistemas**: a história de uma procura. 2ed. São Paulo: Contexto, 2001.

MORAES, A.C.R. **Geografia**: pequena história crítica. 20.ed. São Paulo: Annablume, 2005.

PACHECO, R. da C. Kant e os fundamentos epistemológicos da teoria geográfica da paisagem: possibilidades e limitações. **Tese** (Doutorado em Geografia Física)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em:

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde-17112015-122106/pt-br.php>. Acesso em: 28 mai. 2024.

RISSO, L.C. Paisagens e culturas: uma reflexão teórica a partir do estudo de uma comunidade indígena amazônica. **Espaço e Cultura**. Rio de Janeiro, n.23. p. 67-76, jan/jul.2008.

SANTOS, M. **Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia**. 6ª edição. São Paulo: Edusp, 2008. (Coleção Milton Santos).____. **Pensando o espaço do homem**. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1997.

SARDE NETO, E; MALANSKI, M.L. **Território, cultura e representação**. Curitiba: Intersaberes, 2016.

SILVA, S.F.de. A natureza da paisagem entre os gregos. **Revista Paranoá**. n. 16, p.175-182, 2016.

SILVEIRA, D.T; CÓRDOVA, F.P. A pesquisa científica. In: **Métodos de pesquisa**. GERHARDT, T. E; SILVEIRA, D.T. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 31-42, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SAUER, C. Geografia Cultural. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Zeny (Org.). **Introdução à Geografia Cultural**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 19-26.

SAUER, C. E; PINTO, R.C. **Sociedade, natureza e espaço geográfico**. Curitiba: Intersaberes, 2016.

TRICART, J. **Ecodinâmica**. Rio de Janeiro: IBGE/SUPREN, 1977. 91p.

VITTE, A.C; SILVEIRA, R.W.da. Kant, Goethe e Alexander Humboldt: estética e paisagem na gênese da Geografia Física Moderna. **ACTA Geográfica**. Boa Vista, v. 4, n. 8, p.07-14, jul./dez. 2010. Disponível em: <https://revista.ufrn.br/actageo>. Acesso em: 07 mai. 2024.

WAGNER, P.; MIKESELL, M. Os Temas da Geografia Cultural. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Zeno (Org.). **Introdução à Geografia Cultural**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 27-62.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

WARNAVIN, L; ARAÚJO, W.M.de. **Estudo das transformações da paisagem e do relevo.**
Curitiba: Intersaberes, 2016.

Submetido em: 18/06/2024

Revisões solicitadas em: 28/06/2024

Aprovado em: 04/07/2024

Publicado em: 14/08/2024

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)